

A INFLUÊNCIA DOS PRINCÍPIOS MODERNOS NOS PLANOS URBANÍSTICOS RECENTES: O CASO DE LIMEIRA NO ESTADO DE SÃO PAULO

Angélica Tanus Benatti Alvim^{*}

Volia Regina Costa Kato^{*2}

Gilda Collet Bruna^{*3}

^{*} Arquiteta e Urbanista formada na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professora do Departamento de Planejamento e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: abalvim@uol.com.br

^{*2} Socióloga e mestre pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, professora do Departamento de Planejamento e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Email: vrkato@uol.com.br

^{*3} Arquiteta e Urbanista, mestre, doutora e livre docente pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professora e coordenadora do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Email:gilda@mackenzie.com.br

Resumo

O artigo apresenta uma reflexão sobre a influência e permanência de alguns princípios do urbanismo moderno em planos diretores municipais e seus impasses diante de contextos econômicos e políticos profundamente modificados pelos processos decorrentes uma economia globalizada e onde os espaços urbanos locais assumem importância destacada na articulação de novos arranjos produtivos e políticos.

A relevância desta questão acentua-se pela presença dos marcos institucionais atuais de regulação urbanística inseridos na Constituição Federal de 1988 em seu Capítulo Política Urbana que fortalece o papel do município como unidade básica de planejamento urbano, estabelecendo a obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor aos municípios com mais de 20.000 habitantes e pelo Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001 que regulamenta as diretrizes constitucionais e estabelece novos instrumentos específicos de política urbana representando inegável avanço de desenvolvimento local. No Estatuto da Cidade, a figura de o Plano Diretor é reforçada, porém com uma visão bastante distinta dos modelos difundidos pelo Movimento Moderno e amplamente assimilada no Brasil nas décadas de 60 e 70.

O objetivo deste artigo é conduzir esta reflexão na análise do Plano Diretor de Limeira de 1998, município paulista localizado na Região de Campinas, de modo a aferir o caráter deste instrumento urbanístico vigente, apontando a persistência de princípios do urbanismo moderno e seus impasses diante da necessidade de readequação às novas composições econômicas locais e aos marcos institucionais citados.

Este município constitui um caso exemplar por evidenciar a presença de um Arranjo Produtivo Local – APL, em ourivesaria e bijuteria, reunindo médias e pequenas empresas, baseado em formas inovadoras de articulação participativa e cooperativa do setor privado e outras instâncias institucionais. Sobretudo, os reflexos positivos e inovadores destas articulações sobre o ambiente urbano também dependem da adoção de instrumentos urbanísticos contemporâneos.

Palavras-chave:

Plano diretor municipal, legislação urbana, município de Limeira.

Abstract

The article ahead presents a reflection on the influence and maintenance of some principles of modern urbanism in municipal Master Plans and its impasses on economic contexts and politics deeply changed by the globalization of the economy and where the local urban spaces assume importance detached in the joint of new productive and politics arrangements.

The relevance of this question is accented for the presence of current institutional references of urbanistic regulation inserted by the Constitution of 1988 in its Chapter Urban Politics that strengthen the paper of the city as basic unit of urban planning, establishing the obligatoriness of the Master Plan to the cities with more than 20,000 inhabitants and for the Statute of the City, Law nº 10.257/2001, that regulates the lines of constitutional direction and establishes new specific instruments of urban politics which represent undeniable advance of local development. In the Statute of the City, the figure of the Master Plan grows salient, however with a different conception of the models spread out by the Modern Movement and widely assimilated in Brazil in the decades of 60 and 70.

The objective of this article is to lead this reflection in the analysis of the Master Plan of Limeira (1998), located in São Paulo State, Campinas Region, in order to survey the character of this effective urbanistic instrument, pointing the persistence of modern principles and its impasses ahead of the necessity of adjust into the new local economic compositions and institutional landmarks.

This city is an exemplary case of a Local Productive Arrangement - APL, in jewels and knick-knack, join medium and small companies, based in innovative forms of partnership and cooperative joint of the private sector and other institutional instances. Over all, the positive and innovative consequences of these joints on the urban environment also depend on the adoption of contemporaries urbanistic instruments.

A INFLUÊNCIA DOS PRINCÍPIOS MODERNOS NOS PLANOS URBANÍSTICOS RECENTES: O CASO DE LIMEIRA NO ESTADO DE SÃO PAULO

Introdução

As relações entre o ideário moderno e as aceleradas transformações da ordem mundial constituem um tema emergente, já há longo tempo, amplamente debatido no âmbito do urbanismo, sobretudo, pela relevância que os espaços locais tem adquirido em termos econômicos, políticos e culturais, influenciando novas formas de articulação entre Estado e a sociedade. Os parâmetros tradicionais do planejamento urbano, que trazem em si os princípios modernos de uma cidade idealizada, vêm sendo questionados desde o início da década de 1980.

Em 1988, a Constituição Federal em seu capítulo Política Urbana, estabelece a obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor aos municípios com mais 20 mil habitantes. Por sua vez, a Constituição do Estado de São Paulo reitera a obrigatoriedade estabelecida pela Carta Maior, a qual é seguida pelas Leis Orgânicas Municipais, que consolidam os princípios estabelecidos por ambas as constituições.

Apesar disso, foi necessário cerca de treze anos para a regulamentação desse capítulo da Constituição Federal. Com a promulgação do Estatuto da Cidade, em 2001, são reafirmadas as diretrizes gerais de política urbana nacional e, reforçada a figura do Plano Diretor como um processo onde se integram o planejamento e a gestão do território municipal.

Durante os anos 1990, diversos municípios elaboraram planos diretores com base nas novas diretrizes institucionais porém, alicerçados em uma tradição de planejamento de cunho modernista, que data desde a década de 1960, gerando resultados contraditórios em termos de conteúdo e efetividade como instrumento de transformação.

Em Limeira, município paulista localizado na região de Campinas, o Plano Diretor ora vigente, elaborado e aprovado entre 1997 e 1998, traz alguns elementos de contribuição a este debate apontando os impasses colocados tanto pela

permanência dos princípios modernos quanto pelos novos marcos legais instituídos pela Constituição Federal de 1988 e regulamentados pelo Estatuto da Cidade de 2001.

O objetivo deste artigo é refletir sobre essas considerações através da análise do Plano Diretor de Limeira. Destaca-se que esse município abriga atualmente um “Arranjo Produtivo Local”¹ - APL - em ourivesaria e semijóias. O sucesso dos empreendimentos vinculados à cadeia produtiva da cidade tem por base os arranjos participativos público – privado, articulados às políticas urbanas de desenvolvimento local.

Pretende-se analisar o caráter do instrumento urbanístico vigente, destacando a permanência de alguns princípios do urbanismo moderno, como o zoneamento funcional, assim como os impasses e perspectivas para sua adequação tanto aos marcos institucionais quanto ao caráter inovador do contexto econômico local.

A presente discussão insere-se em uma pesquisa mais ampla – *“ESTRUTURAÇÃO URBANA E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS: Identificação e análise das relações entre processos sociais, efeitos espaciais e políticas urbanas através de estudo dos casos das cidades de Franca e Limeira, no Estado de São Paulo”* – sob a coordenação da Prof. Dra. Gilda Collet Bruna, atualmente desenvolvida pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, com financiamento da Fundação Mackenzie de Pesquisa - Mackpesquisa.

O artigo estrutura-se em quatro seções. Na primeira, sem pretender esgotar o assunto, apresentam-se alguns princípios do urbanismo moderno e seus principais reflexos nos planejamento urbano, principalmente no Brasil a partir da década de 60. São objetos da segunda seção os marcos institucionais brasileiros recentes que determinam um novo caráter aos planos diretores enquanto instrumentos de planejamento e gestão das cidades. Na terceira seção, as características de Limeira assim como de seu APL são sintetizadas e em seguida, analisa-se o Plano Diretor do município, objeto central desse artigo, à luz das referências apresentadas nas duas primeiras seções. Por fim, nas considerações finais, constata-se que no Plano Diretor de Limeira, elaborado em um período de transição, permanecem alguns princípios modernistas que convivem com a adoção de instrumentos urbanísticos contemporâneos, ocasionando uma situação de

¹ Ver definição do termo no item 3.1.

impasse diante de sua real efetividade, principalmente em relação à questões que envolvem o desenvolvimento local.

1. Alguns princípios do Urbanismo Moderno e seus reflexos no planejamento urbano

O movimento moderno tanto na arquitetura quanto no urbanismo foi emblemático e deixou um legado bastante significativo. Cabe lembrar que, o modernismo nasce no início do século XX, num contexto de profundas transformações na Europa, junto a um conjunto de manifestações contrárias ao estilo de vida que a Revolução Industrial vinha proporcionando à sociedade.

Conforme Relph (1987, *apud* COSTA, 2001) o urbanismo moderno, prega uma visão de sistema coerente, que na prática reúne um número de procedimentos e idéias para melhorar as condições de vida urbana da ocasião. Nesse sentido, “*o planejamento da cidade foi concebido como meio de oferecer grandes soluções a todos os problemas urbanos, ou pela reconstrução radical para embelezamento da cidade ou pela construção de cidade-jardins completamente novas*” (p. 44).

Nas origens do urbanismo moderno todas idéias se propunham a resolver a iminente crise habitacional e de circulação existentes nas grandes cidades, decorrentes do intenso crescimento urbano do fim do século XIX. O arquiteto deveria priorizar um modo de alojar as pessoas de maneira decente e humana, e isso só seria possível mediante a fabricação industrial, a padronização e o urbanismo racional (HALL, 2002).

Buscava -se uma profunda transformação cultural que contestasse a divisão do trabalho, assim como suas instituições, hábitos e interesses consolidados. Na verdade, o foco da discussão não era apenas uma cidade que funcionasse melhor, mas uma cidade que funcionasse para todos e repartisse com equidade entre os cidadãos os benefícios dos possíveis melhoramentos. (FRAMPTON, 2000).

Nesse sentido, o urbanismo moderno aparece como um instrumento que oferece uma solução formal ou figurativa à organização espacial da cidade e que incide

em sua estruturação social, propondo - do ponto de vista puramente teórico, formas de convivência que tratam de evitar os males da sociedade industrial².

Frente a diversas correntes que caracterizavam o movimento moderno, a principal delas foi a Progressista (FRAMPTON, 2000 e HALL, 2002). Os seus arquitetos mais representativos, em 1933, no III Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - CIAM, elaboraram a principal referência do movimento, a então denominada Carta de Atenas, onde colocaram suas idéias em forma de doutrina. No documento prega-se a oposição entre a cidade tradicional, caracterizada pela mescla e indiferenciação dos usos do espaço urbano e todos os seus problemas de salubridade, higiene, altas densidades, fábricas e habitações competindo sobre o mesmo espaço, e a cidade moderna, racional e funcional que se rege pela separação de usos e funções.

O urbanismo moderno preconiza construir / planejar cidades através dos diferentes usos, das diferentes funções urbanas, separadas por espaços distintos. Le Corbusier, considerado o mais influente arquiteto moderno da corrente progressista, afirmava que cada função urbana deveria corresponder a um espaço distinto. Defendia uma cidade segregada segundo seus usos e as suas funções urbanas e caracterizada por uma estrita separação entre habitar e trabalhar conectados pela função circular.

Dos novos postulados surge “um método racional”, se propondo a cidade funcional - onde existia uma clara zonificação e o emprego racionalizado das quatro funções coletivas, definidas na Carta de Atenas (habitar, trabalhar, circular e recrear). A cidade é então, fragmentada numa série de elementos de construção, respondendo assim a critérios da produção industrial: a habitação, a rua, os edifícios públicos, os parques, a indústria.

A partir de um futuro imaginado constrói-se a base crítica para avaliar o presente e nesse sentido, prega-se a descontextualização total da cidade e da sociedade, negando-se a própria história.

² Conforme Relph (1987, p.55-56, *apud* COSTA, op. cit.) o primeiro plano diretor elaborado para uma cidade foi o Plano para Chicago de Daniel Burnham (1909), que embora apenas parcialmente posto em prática, definiu detalhadamente como esta seria num determinado ponto do futuro, estabelecendo objetivos para qual o seu desenvolvimento poderia caminhar e, assim, constituiu-se numa prática que, tornou-se, a partir de então, generalizada para todas as cidades.

A intervenção urbana passa a ser dever do Estado – uma responsabilidade do dirigente público e conseqüentemente do arquiteto. Nesse sentido, dispensa a consideração dos agentes e dos conflitos presentes na cidade.

A partir dos anos 50, no pós II Guerra Mundial, os princípios do urbanismo moderno influenciaram - enfim, quase tudo o que foi construído, com maior ou menor fidelidade, aos seus ideais. Em função dos problemas políticos, econômicos e sociais enfrentados pelos países capitalistas, muitos deles destruídos pela guerra, o Estado, cujo discurso apoiava-se no resgate da paz e prosperidade, adotava programas de reconstrução, reformulação e renovação das cidades. Utilizando instrumentos que buscassem atender às exigências da sociedade em relação às habitações, emprego e bem estar social, Harvey (1992) afirma que o modelo moderno vigente empregava como discurso o oferecimento de uma oportunidade de construção de um futuro melhor.

A crescente industrialização, a nova divisão espacial do trabalho aliada à introdução e difusão de novas técnicas e culturas, a intensa urbanização e todos os problemas decorrentes, tem na modernidade a solução para os seus problemas.

A aplicação dos princípios variou caso a caso, seja na construção de cidades novas (Inglaterra e França), na renovação de centros urbanos (Estados Unidos da América) ou na elaboração de planos urbanos e regionais de larga escala (Inglaterra, França, Brasil) A idéia de “Estado Forte” era bastante presente através de uma legislação determinista, cuja intenção principal era padronizar os espaços e os sistemas de circulação visando o bem estar social e o crescimento econômico.

Contudo, apesar de dominante entre as décadas de 1950 e 1970, o modernismo enfrentou inúmeras críticas. Ataques aos planos e projetos segregadores, à prática das construções de monumentos ou projetos de grande magnitude implantados na época, à proliferação de grandes conjuntos habitacionais periféricos isolados, à destruição do patrimônio histórico, ao zoneamento urbano; entre outros, foram constantes (JACOBS, 1961; JENCKS, 1984; HARVEY, 1985, entre outros).

Para Harvey (1992), o modernismo vincula o planejamento e o desenvolvimento a planos urbanos de larga escala, de alcance metropolitano, vistos como instrumentos tecnicamente eficientes para a consecução de projetos sociais abrangentes, trazendo implícita a idéia de espaço urbano como algo passível de ser moldado segundo estes propósitos. *“Como visão tecnicista, o planejamento e a gestão urbana se mesclam como instrumentos neutros, esvaziados de conteúdos políticos específicos, capazes de nas mãos do Estado, dar ordem espacial à desorganização do mercado que se expressam no espaço urbano”.*(*ibid.*, p. 69)

No Brasil, a modernização empreendida a partir dos anos 50 se fez "conservadora" e após o golpe militar (1964), o Estado passa determinantemente a controlar tal situação. O projeto de construção nacional começa, então, a valorizar a perspectiva do urbano-industrial, fruto da modernização acelerada. O urbano passa a ser realmente tematizado, a princípio, como problema econômico a ser enfrentado pela política desenvolvimentista. Assim, o nacionalismo e a modernização referem-se ao social como uma questão do próprio desenvolvimento (COSTA, 2001).

No momento em que a urbanização torna-se um elemento da modernização, o planejamento urbano passa a servir como um instrumento fundamental no diagnóstico sobre os problemas urbanos, adotando, além do padrão higiênico/funcionalista, uma postura tecnocrata, cujo padrão segundo, Costa (op.cit.) ressalta o quão é marcado pela importação de idéias de racionalidade administrativa, introdução de uma tecnificação dos problemas urbanos e uma conseqüente e suposta "despolitização" dos mesmos. Trata-se de procurar planejar, com eficiência, uma cidade ideal, sendo a modernização e a centralização administrativa os objetivos fundamentais da ação das políticas urbanas.

A ideologia moderno inseriu-se no cotidiano das cidades brasileiras em praticamente todos os níveis de governo e nas ideologias explícitas dos agentes institucionais, tais como o Banco Nacional da Habitação, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) e as Companhias de Habitação, e dos instrumentos reguladores do desenvolvimento urbano (DEL RIO e GALLO, 2000).

Os planos diretores e as práticas das administrações municipais foram bastante disseminados, com o objetivo de promover um desenvolvimento integrado, a partir da década de 1970. Polis (2002) afirma que a concepção de planejamento urbano, então em vigor, correspondia à idealização de um projeto de cidade do futuro, onde seu ponto de partida era a definição de padrões adequados ou aceitáveis de organização do espaço condizente com o modelo adotado. A responsabilidade do plano era do poder público municipal e, nesse documento previam-se grandes investimentos, de responsabilidade do Estado, em obras de infra-estrutura de transportes, sistema viário, saneamento básico, conjuntos habitacionais e equipamentos públicos associados a um controle dos investimentos privados através da implementação de zonas que visam disciplinar o uso do solo.

O zoneamento, considerado a principal estratégia de implementação do plano, baseia-se, segundo Polis (ibid., p. 38) na *“idéia de definição de uma cidade ideal, traduzida em índices como taxas de ocupação, coeficientes de aproveitamentos [...]”*.

A alta complexidade dos planos e de seus instrumentos, como o zoneamento, acabou, na maioria dos casos, sendo de difícil aplicabilidade. Elaborado em geral, dentro do gabinete do prefeito não levava em consideração os anseios da população, uma vez que ignorava os conflitos presentes na sociedade além das desigualdades de renda e dos mercados imobiliários.

Para Pólis (ibid., p. 39), o isolamento do planejamento e sua separação da esfera de gestão provocou *“uma espécie de discurso desconexo nas administrações - de um lado os planos reiteravam os padrões, modelos e diretrizes de uma cidade racionalmente produzida, de outro o destino da cidade era negociado, dia a dia, com os interesses econômicos, locais e corporativos”*.

Assim, configurou-se, na maior parte das cidades brasileiras, uma situação de conflito entre a cidade produzida regularmente, através do cumprimento das exigências legais, com infra-estrutura disponível e alto valor do solo urbano, e a cidade clandestina, fruto de um crescimento extensivo de suas áreas periféricas,

repleta de habitações precárias e desprovidas de condições dignas de habitabilidade.

2. Marcos institucionais da Política Urbana recente no Brasil

Os marcos institucionais de política urbana, sinalizados pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Cidade de 2001, emergem sob a conjugação de forças externas e internas, decorrentes, por um lado de profundas transformações no sistema produtivo em escala mundial e de processos históricos específicos da sociedade brasileira, no bojo dos movimentos de redemocratização e de seus desdobramentos posteriores.

Com efeito, as alterações inauguradas a partir dos anos 70, incidem, entre outros aspectos, na remodelação dos paradigmas produtivos e da organização econômica das sociedades ocidentais do pós-guerra, usualmente conhecidos como fabris ou fordistas e cujas características se assentavam na concentração em torno de alguns setores industriais fundamentais, grandes monopólios, produção e consumo em massa e gestão macroeconômica baseadas na proeminência do papel do Estado na regulação das políticas de distribuição de renda, demandas, assistência e previdência social. (BEYNON, 1999)

Ao final dos anos 1970, reduções drásticas de emprego industrial nos países centrais trazem os primeiros indícios da velocidade de mudanças subseqüentes nas quais desponta um novo conceito de produção ou um novo modelo de “especialização flexível”. A noção de flexibilidade, como uma nova modalidade de se conceber o papel do indivíduo nas organizações, permeia também um novo caráter das gestões públicas e econômicas, apoiando-se, sobretudo na necessidade de uma reinvenção contínua das instituições. (SENNETT, 1999)

O próprio conceito de flexibilidade traz implícita a idéia de interdependência e integração, expandida aos fenômenos econômicos, políticos, sociais e culturais, postos numa dimensão planetária. A desregulamentação e abertura de mercados inseridas nas chamadas políticas neoliberais, o desenvolvimento acelerado das tecnologias de informação, expansão das redes e as transformações tecnológicas crescentes baseadas na microeletrônica reforçam de forma

inusitada e permitem a viabilização das interdependências e influências mundiais nos espaços locais.

Neste sentido, a proeminência do terciário e as redefinições espaciais da produção, conferem às cidades, como bem analisa Saskia Sassen (1998), um lugar destacado de competitividades nesta nova geografia do mercado internacional. Ao mesmo tempo, as grandes metrópoles se tornam palco de confluência de crescentes problemas sociais de desemprego e exclusão.

A retração da capacidade de investimentos dos estados nacionais traduz-se paulatinamente no afrouxamento de suas regulações diretivas, abrindo um campo de constituição de novos arranjos institucionais e políticos que evocam uma participação mais ativa e direta do setor privado nos suportes de infra-estruturas econômicas e mesmo no campo social, atraindo outros atores da sociedade civil para a formulação de políticas públicas.

Como se refere Luís Octávio da Silva (2004), já nos primórdios dos anos 80, as competições impostas pela nova geografia econômica têm conduzido a práticas empresariais de administração local permeáveis ao setor privado, transferências de atribuições administrativas e a adoção de novos arranjos políticos locais que transcendem os quadros institucionais vigentes.

Por outro lado, uma vasta literatura nacional e internacional de análise destes fenômenos contemporâneos (HARVEY, 1992; SANTOS, 1996; BECK, 1999; entre outros), aponta para a diversidade e heterogeneidade de respostas locais vinculadas a processos históricos específicos cujo alcance, igualmente diferenciado e ainda pouco conhecido, ao mesmo tempo em que contém potenciais políticos progressistas, se colocam com capacidade desigual diante de processos de acirramento das disparidades regionais e sociais.

No caso brasileiro, as transformações internacionais dos anos 80 se associam ao contexto de falência do “milagre econômico brasileiro” do período militar, a uma situação de grave endividamento público e de visibilidade da extensão das desigualdades sociais, fortemente concentradas nas cidades, que convergem num amplo movimento social pela redemocratização do país.

Com efeito, as políticas de modernização econômica do período militar incidem sobre uma urbanização intensiva da sociedade brasileira associada simultaneamente por movimentos de expulsão rural e atratividade urbana o que se traduz em números significativos: a população urbana que representava 44,7% da população total em 1960, dez anos depois já se torna predominante na composição demográfica, atingindo recentemente o patamar de 81,2% (2000). As cidades se transformam no locus das desigualdades sociais reproduzidas e intensificadas aí pelos processos de segregação espacial e por um crescimento extensivo de periferias carentes e desprovidas de infra-estruturas e emprego.

Os movimentos sociais da década de 70 impulsionados por demandas de acesso às políticas sociais e urbanas, relacionados à habitação, saúde e outras questões relativas às condições de vida, carregam, nos anos 80, o tema da participação popular e de luta pela redemocratização.

Tal como aponta Gohn (2003), as propostas de participação se configuram, nos anos 80, associadas aos movimentos populares em ação conjunta com as comunidades eclesiais de base, oposições sindicais, algumas categorias do funcionalismo público, associações de moradores, etc. e outros setores da sociedade. Com proposições de ampliação e acesso aos direitos sociais e políticos aglutinam forças da sociedade civil em direção a um controle dos processos políticos através de eleições livres e diretas e institucionalização de canais públicos de interlocução.

No âmbito das políticas públicas urbanas, renasce o chamado movimento de reforma urbana, inaugurado no período João Goulart e interrompido pelo regime militar. Nos anos 80, este movimento amplia o seu ideário, enfatizando uma perspectiva social em relação aos processos urbanos, incluindo além da moradia, questões sobre o transporte público, intervenções sobre a especulação imobiliária, urbanização de favelas, regularização fundiária, entre outras. (SOUZA e RODRIGUES, 2004)

Na perspectiva de influência no processo de elaboração da nova Constituição Federal, aglutina novas forças sociais com destacado poder de mobilização, constituindo o Movimento Nacional pela Reforma Urbana – MNRU e encaminha à

Assembléia Constituinte uma emenda popular da reforma urbana contendo assinatura de 130.000 eleitores. (ibid., p.65). Embora posteriormente diluída e modificada pela Constituição de 1988, é importante frisar que os marcos institucionais de regulação urbana vigentes atualmente possuem conotações de conteúdos que remetem aos antecedentes de lutas e de conquistas sociais no Brasil.

Mais especificamente, os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, apresentam grandes diretrizes de novas políticas urbanísticas, sinalizando prioritariamente a obrigatoriedade de Plano Diretor para as cidades com mais de 20.000 habitantes, que deve assumir o caráter de articulação de novos instrumentos de respeito e viabilização da função social da propriedade urbana, condicionados à legislação específica, podendo, entre outras ações, induzir com tributação predial progressiva, a utilização compulsória da propriedade, e outras disposições amplas como o reconhecimento do uso capião urbano e possibilidades de desapropriações vinculadas ao interesse social.

Contudo, a aplicação destes dispositivos inovadores se postergou por um longo período até a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, já em novos contextos sociais e políticos.

De toda maneira, no decorrer dos anos 90, a institucionalização dos processos democráticos se amplia no âmbito das políticas públicas nos mais diversos setores, estabelecendo formas de inserção da sociedade civil em arranjos participativos locais relacionados ao orçamento participativo e conselhos gestores, etc.

Muitos municípios elaboram, neste interregno, planos diretores, sinalizando, de forma ainda difusa e fragmentada diretrizes de participação social que, com exceção de alguns exemplos que se destacam no cenário nacional como o de Porto Alegre, acabam por assumir um caráter mais formal e, muitas vezes consultivo, que real.

É importante destacar ainda que na conjuntura dos anos 90 alteram-se o contexto de mobilização social da década anterior e a disposição participativa dos movimentos sociais, ao mesmo tempo em que se observam muitos casos de

constituição de processos inovadores de articulação e cooperação produtiva a nível local identificados como potenciais econômicos alternativos diante da competitividade da economia globalizada.

Após mais de uma década, o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei 10.257 de julho de 2001, vem exigir dos municípios uma adequação de fato aos novos instrumentos de regulação urbanística e à ordem democrática instituída. Em suas diretrizes gerais, reafirma a garantia do direito à cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e a lazer; a gestão democrática participativa; a institucionalização de parcerias entre o setor público e privado; medidas de correção das distorções sociais do crescimento urbano incorporando a existência de conflitos e de disputas desiguais no interior da sociedade; a ordenação e controle do uso do solo urbano de modo a evitar a retenção especulativa dos imóveis e as distorções entre a capacidade e a real utilização de cada parcela da cidade, induzindo usos compatíveis e seus efeitos sobre o mercado imobiliário, além de efetivar procedimentos de regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas pelas populações de baixa renda.

Os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, entre outros, a utilização compulsória, a implantação de IPTU progressivo, a outorga onerosa do direito de construir, a concessão de uso, as operações urbanas consorciadas, devem estar contidos no Plano Diretor, definindo, no âmbito local, o cumprimento dos dispositivos constitucionais de garantia da função social da cidade e da propriedade urbana e um projeto de cidade sustentado por arranjos participativos locais visando operar a aproximação e consolidação entre os processos de planejamento e de gestão da cidade.

Para além dos instrumentos especificamente urbanísticos de uso e ocupação do solo, o projeto de cidade confere a espacialidade do município importância estratégica de definição de alternativas de desenvolvimento econômico local, cabendo ao poder público a função de indução e de articulação da participação social e da implementação de parcerias público-privadas. A incorporação formal de dispositivos legais não garante em si as redefinições econômicas e sociais significativas. No dizer de Maria Lúcia Refinetti Martins (2003, p.171), apenas

abrem espaço para a manifestação da sociedade, mas podem se tornar inoperantes se não houver interlocutores constituídos e pressão social.

3. O município de Limeira e seu Plano Diretor

A seguir, busca-se contextualizar as tendências de configuração de um arranjo produtivo em Limeira e apresentar uma reflexão sobre alguns aspectos do Plano Diretor vigor, aprovado em um período considerado de transição, entre a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. Afirma-se que o plano, apesar de incorporar aspectos bastante significativos das recomendações institucionais recentes, mantém importantes características herdadas do urbanismo moderno.

3.1 Limeira e o Arranjo Produtivo de Jóias e Bijuterias

Localizado à 154 km do município de São Paulo, às margens da rodovia Anhanguera, o Município de Limeira possui uma população referenciada pelo IBGE em 2000, de 248.632 habitantes e insere-se na Região Administrativa de Campinas. Sua posição privilegiada no entroncamento rodo-ferroviário das Vias Anhanguera, Washington Luiz, Limeira-Piracicaba, Limeira Mogi-Mirim e FEPASA, ao lado de outras grandes infra-estruturas de transporte, sobretudo o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, constituem fatores importantes de sustentação da presença de um dinamismo econômico e de um parque industrial diversificado.

Ao lado de uma produção agrícola regionalmente destacada, primeiro com a cultura do café e, após os anos 30, com a produção de laranja, o processo de industrialização desponta nos primórdios do século XIX, com a implantação de alguns destacados empreendimentos.

Posteriormente, impulsionado pelas políticas de desconcentração industrial da capital do estado, sobretudo após os anos 70 e 80, desenvolve um parque industrial relativamente diversificado em vários ramos de atividades tais como o de papel, embalagens, equipamentos agrícolas, máquinas-ferramenta, rodas, sistemas de freios e escapamentos, entre outros, marcando a presença de grandes indústrias como a Ajinomoto Interamericana, CTM Citrus S.A., Cia União de Refinadores de Açúcar e Café, Freios Vargas, Metal Leve S.A e Ripasa S.A. Celulose e Papel, além do ramo jóias e bijuterias.

No âmbito desta produção industrial, o ramo de jóias e bijuterias, cujas origens datam do final da década de 40, vem se destacando por um processo intenso de concentração e atração de novos empreendimentos, em especial a partir dos anos 80, quando a fabricação de jóias folheadas se torna predominante. Hoje, praticamente toda a cadeia produtiva se encontra instalada no município, contado com a produção de semi-jóias folheadas, peças brutas, máquinas e equipamentos, prestadores de serviços para o setor – galvanoplastia, montagem, solda, usinagem -, insumos químicos para os banhos galvânicos, além de canais de comercialização para o mercado nacional e internacional. (SAMPAIO, 2002)

Em função das características produtivas que se ramificam por uma grande quantidade de empresas de porte médio e pequeno e por um elevado índice de informalidade dos empreendimentos, a quantificação do setor é bastante problemática e variável. No cadastro da regional da CETESB (Companhia de Tecnologia e Saneamento Básico da Secretaria de Meio Ambiente), existem hoje 300 empresas formais, avaliação considerada subestimada pelo SINDIJÓIAS (Sindicato da Indústria de Joalheria, Ourivesaria, Bijuteria e Lapidação de Gemas do Estado de São Paulo) que aponta a existência de 450 empresas legalmente constituídas, responsáveis por cerca de 9.000 empregos diretos e 50.000 indiretos³.

A configuração inicial do arranjo produtivo local – APL⁴ neste ramo se dá, não apenas pela presença física da cadeia produtiva em numerosos empreendimentos, mas especialmente, pelas iniciativas de institucionalização de formas de integração e cooperação entre os agentes públicos e privados e de desenvolvimento de projetos conjuntos visando fortalecer a sua capacidade de penetração nos mercados através de aperfeiçoamento de inovações gerenciais e tecnológicas e de novas estratégias de comercialização e marketing.

Além das associações patronais como a seção regional do Sindijóias e ALJ (Associação Limeirense de Jóias), o Sintrajóias (Sindicato dos Trabalhadores da

³ Dados obtidos em levantamentos de campo em julho de 2005.

⁴ O APL compreende um conjunto de aglomerações econômicas de um mesmo setor em determinado espaço territorial onde ocorrem processos de inovação tecnológica específicos, dentro de uma respectiva cadeia produtiva. É considerado também um recorte do espaço geográfico que possui sinais de identidade coletiva e capacidade de promoção de convergência em termos de expectativas de desenvolvimento, estabelecimento de parcerias e compromissos para manter e especializar os investimentos de cada um dos atores no próprio território, e promover ou ser passível de uma integração econômica e social no âmbito local. (SEBRAE, 2004).

Industria de Jóias) e uma agencia de desenvolvimento local, IDELI (Instituto de Desenvolvimento de Limeira) que constituem suportes institucionais deste arranjo produtivo, já se observam resultados concretos de relações cooperativas entre os agentes produtores.

Destacam-se, em especial, a realização recente da primeira feira internacional em Limeira, a ALJóias - 2002, visando implementar as exportações, organizada pela Associação Limeirense de Jóias, com 96 expositores, dos quais 94 eram micro empresas (Ibid, 2002); a construção em condomínio de um shopping de Brutos e criação de outras associações voltadas para a comercialização. A mobilização de perspectivas de parceria com outras instituições tem envolvido, já há algum tempo, relações com o SEBRAE, a FIESP, a UNICAMP, a CETESB, colocando em pauta problemas relativos às competições desiguais do mercado internacional, a informalidade do setor, a necessidade de aperfeiçoamento de capacitação gerencial e técnica, fortalecimento da imagem do APL no mercado nacional e internacional, além questões ambientais e outras.

Do ponto de vista do ambiente urbano, as características de composição deste APL possuem fortes e problemáticas repercussões, sobretudo porque, os empreendimentos se encontram pulverizados no interior da malha urbana, o que reforça a necessidade de fortalecimento das relações público-privadas e de instrumentos de planejamento e gestão urbano.

3.2 O Plano Diretor de Limeira: impasses de um contexto em transição

O Plano Diretor do Município de Limeira, instituído através da Lei Complementar 199 de 11 de setembro de 1998, foi elaborado em um contexto bastante distinto das legislações anteriores, as quais, em geral, buscavam apenas determinar formas de controle do solo⁵. Sua elaboração e aprovação, em meados dos anos 90, orientada pelos princípios Constitucionais de 1988⁶ e 1989, tinha por finalidade, segundo o documento, a instituição de um processo de planejamento e não apenas um plano, pronto e acabado.

⁵ De acordo com informações provenientes de técnicos da Secretaria do Planejamento de Limeira os principais instrumentos utilizados anteriores ao Plano Diretor foram os seguintes: Código de Obras (Lei 1096 / 1969) e Código de Posturas (Lei 1388/ 1973 e Lei 1763/1981).

⁶ O município de Limeira aprovou sua Lei Orgânica em 1990.

Na apresentação do Caderno “Diagnóstico Municipal”, documento que antecede a legislação, considera-se o marco constitucional da então política urbana reforçando que o Plano Diretor *“deve ser visto como um instrumento capaz de orientar rumos e decisões, muito mais do que um simples ordenador espacial de atividades”*.

O diagnóstico apresentado envolveu uma metodologia tradicional de planejamento, através da ampla utilização de fontes e dados secundários, análises estatísticas, aliada a incorporação de novas estratégias envolvendo a atualização de dados, em levantamentos de campo, assim como as suas respectivas especializações em bases georreferenciadas.

O Caderno “Diagnóstico” apresenta uma estrutura simples, apesar de extenso, onde são apresentados os principais dados setoriais, segundo cada secretaria: economia, meio ambiente, uso e ocupação do solo, infra-estrutura urbana, sistema viário e transportes, equipamentos sociais urbanos e serviços públicos. Nesse sentido, aparece uma importante contradição entre o discurso da apresentação inicial do documento, o qual destaca a expressiva articulação entre os setores municipais no processo de sua elaboração, demonstrando um avanço quanto à metodologia aplicada, e o resultado, onde os setores são apresentados de maneira isolada, reproduzindo o modelo dos diagnósticos tradicionais bastante difundidos nos anos 60 e 70.

De acordo com informações obtidas junto aos técnicos da prefeitura, o processo de elaboração do projeto de lei envolveu consultas à Sociedade Civil, antes de seu envio à Câmara Municipal e, posterior aprovação.

Em relação à lei que instituiu o Plano Diretor, destaca-se no Capítulo II, em seus objetivos básicos, o caráter de orientação ao desenvolvimento urbano, através de seus programas e projetos e o condicionamento das ações dos agentes públicos e privados na “totalidade” do território Municipal.

O ordenamento territorial previsto, em seu Capítulo III, tem como função compatibilizar o desenvolvimento urbano com o uso e ocupação do solo, a oferta de transporte, infra-estrutura básica e de serviços urbanos, bem como a proteção e recuperação dos recursos naturais do município. Tal ordenamento, segundo a

legislação só será possível através de um processo contínuo de planejamento, das políticas setoriais e do controle de parcelamento, do uso e ocupação do solo, definido pelo zoneamento, “velho companheiro do modernismo”.

O território municipal é subdividido em quatro grandes zonas, as macrozonas: Zona rural, Zona de Proteção aos Mananciais, Zona Urbana e Zona de Expansão Urbana. Por sua vez, a Zona Urbana é subdividida em nove Zonas de Uso, a saber: Z1 - Área Central consolidada da cidade, com alto potencial de adensamento; Z2 - Áreas consolidadas, com alto potencial de adensamento; Z3 - Áreas não consolidadas, com médio potencial de adensamento; Z4 - Áreas predominantemente residenciais consolidadas, de baixo potencial de adensamento; Z5 - Áreas estritamente residenciais, consolidadas, de baixo potencial de adensamento; Z6 - Área Industrial e Atacadista; Z7 - Área com restrição à urbanização; Z8 - Corredores de uso misto ou predominantemente residenciais, com baixo potencial de adensamento; Z9 - Área predominantemente residencial, de médio-alto padrão de ocupação e baixa densidade demográfica.

Para cada zona de uso são definidas diretrizes de orientação ao desenvolvimento ou controle urbano. Além disso, o plano determina que as respectivas categorias de uso permitidas e as características de dimensionamento, recuos, aproveitamento dos lotes e densidade populacional devem ser definidas em legislação própria.

Apesar da subdivisão do território municipal em zonas de uso, observa-se por um lado, a intenção de induzir uma miscigenação de usos em três áreas principais da cidade, assim como, um adensamento compatibilizado à infra-estrutura viária. Por outro, em algumas áreas são determinados usos restritivos, visando induzir uma situação desejada por alguns grupos específicos. Ou seja, nas zonas centrais consolidadas, zonas “1”, “2” e “3”, a idéia é diversificar e adensar, respeitando as especificidades do sistema viário. Nas Zonas “5” e “6” definem-se áreas com usos restritivos, induzindo assim a uma segregação, seja residencial de baixa densidade e alto padrão (Z5) ou industrial e atacadista (Z6).

Nota-se, na Z5, uma provável presença de pressões sobre o Poder Público no sentido de qualificar e reforçar as características de uma área nobre na cidade,

junto ao principal eixo viário municipal. Associada a essa zona de uso está a valorização da paisagem através da implantação de áreas verdes, parques e praças, atribuindo um padrão urbanístico de qualidade em áreas que concentram as classes sociais de alta renda.

No caso da zona industrial (Z6), a característica das indústrias de Limeira levaram o Poder Público a adotar uma política de localização dessa atividade em áreas periféricas específicas ou distritos industriais, sempre periféricos à área urbana consolidada. Porém, tal política desconsiderou a situação existente das pequenas e médias empresas, localizadas na área central consolidada. Nesse sentido, observam-se divergências entre o diagnóstico e a situação desejada na legislação, principalmente quanto à distribuição espacial das indústrias e empresas da cadeia produtiva do APL e às expectativas de alteração da localização desse segmento. As empresas do APL em questão localizavam-se de modo bastante representativo, na ocasião de elaboração do plano, junto à área central ou em bairros próximos ao centro, de maneira pulverizada e sem controle. Entretanto, em função das características produtivas desse setor e por um elevado índice de informalidade de várias empresas, os conflitos relacionados principalmente à degradação ambiental levaram o Poder Público a buscar soluções radicais, naquele momento, as quais não foram consideradas na prática.

O Plano Diretor, por um lado, determinou que as novas indústrias não poderiam mais se instalar nas áreas consolidada, e sim em áreas periféricas, distritos industriais públicos ou privados ou mesmo nos mini-distritos previstos para abrigar empresas de pequeno porte. Por outro lado, negou a existência de uma situação bastante consolidada, principalmente em relação ao segmento produtivo em questão. Permanece assim, um método de dissociação entre a cidade desejada e a cidade existente.

Ressalta-se que a lei de parcelamento e de uso e ocupação do solo do município de Limeira, Lei Complementar nº 212⁷, aprovada em 9 de junho de 1999, logo após o Plano Diretor, tem sido alterada freqüentemente, na tentativa de adaptá-la

⁷ A Lei Complementar nº 212, aprovada em 9 de junho de 1999, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do Município foi alterada pelas seguintes leis complementares 226/99, 231/00, 240/00, 249/01, 259/01, 275/02, 302/03, 329/04 e 333/04.

a uma maior realidade da cidade ou mesmo cedendo a pressões de grupos que apresentam grande força política e maior poder de negociação.

Fica claro, a pouca preocupação com questões ligadas ao desenvolvimento local e as perspectivas de sustentabilidade do potencial APL, em fase de consolidação, naquela ocasião. Vale lembrar que no artigo 21, parágrafo III, do Plano Diretor, a diretriz econômica traçada buscava *“desenvolver ações para formalizar a participação do setor de jóias e bijuterias na economia municipal”*. Nesse sentido, o APL é tratado como algo a ser legalizado e não como um potencial a ser valorizado e incorporado na dinâmica econômica municipal.

Em relação às áreas destinadas às habitações de baixa renda, o plano prevê, por um lado, a implantação de Habitações de Interesse Social (HIS) nas zonas periféricas, próximas à zona industrial, repetindo em alguns aspectos o modelo moderno bastante usual de localização de conjuntos habitacionais distantes das áreas centrais. Por outro lado, a política habitacional prevista procura também promover a urbanização das áreas mais precárias, em geral irregulares, e conseqüentemente uma melhoria gradativa da periferia de Limeira.

As questões ambientais são consideradas estratégicas no Plano, sendo que ao indicar a futura implantação do sistema municipal de gerenciamento dos recursos hídricos e reafirmar sua participação no Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiáí, instância de gestão das águas regional, reforça a necessidade de uma gestão ambiental integrada regionalmente.

O Plano Diretor de Limeira pode ser considerado um instrumento não determinista, uma vez que deixa para as leis específicas a regulamentação de suas diretrizes e políticas. Instrumentos urbanísticos tributários contemporâneos estão “listados” em seu artigo 63, em especial o Fundo Municipal de Gestão Urbana e os Fundos Urbanísticos (Operação Interligada; Operação Interligada para Habitação de Interesse Social; Operação Urbana e Transferência de Potencial Construtivo). Contudo, suas respectivas regulamentações nunca foram instituídas.

Se por um lado, o Plano Diretor analisado pretende ser uma ferramenta de planejamento e gestão municipal contemporâneo, parte de um processo

contínuo, por outro, mantém princípios fundamentalmente tradicionais, herdados do urbanismo moderno, que não necessariamente constituem-se em retrocesso, porém necessitam ser fundamentados e compatibilizados às novas tendências. Entre os princípios que permanecem no Plano Diretor de Limeira destacam-se os seguintes: o zoneamento (“monofuncional” em algumas áreas) associado a índices de controle de uso e ocupação do solo e estabelecimento de recuos, reforçando o isolamento das edificações nos lotes; a dotação de áreas verdes em zonas de baixa densidade; a previsão de áreas habitacionais de baixa renda na periferia; a vinculação do plano aos aspectos físicos do território municipal e não aos aspectos tributários; a idéia de que o Poder Público Municipal deve ser provedor de equipamentos sociais e de infra-estrutura, e principalmente, a dissociação entre a cidade real e a cidade desejada.

Com certeza alguns aspectos “considerados modernos” podem contribuir para a melhoria da paisagem urbana de Limeira, mas não resolvem conflitos que já estão estabelecidos e devem ser negociados. A prática demonstrou que até o presente momento o Plano Diretor não passou de um documento sem efetividade, ao contrário da Lei de Zoneamento, adaptada continuamente, constituindo-se na principal ferramenta urbanística de Limeira.

Atualmente, encontra-se em processo de discussão com a sociedade civil, a revisão do Plano Diretor de 1998 de Limeira, atendendo aos dispositivos instituídos pelo Estatuto da Cidade.

Considerações Finais

O Plano Diretor de Limeira foi elaborado num período que pode ser considerado como de transição entre a Constituição de 1988 e a regulamentação de instrumentos específicos de política urbana pelo Estatuto da Cidade, em 2001.

Ao mesmo tempo em que mantém, no processo de elaboração do Plano Diretor uma visão predominantemente tecnicista, reproduzindo o espaço de forma segmentada, sinaliza tentativas de adequação aos novos contextos econômicos e políticos, apontando ainda que de forma difusa e fragmentada, intenções de incorporação participativa da sociedade e de outros instrumentos contemporâneos.

O Plano Diretor de Limeira se antecipa aos novos instrumentos definidos pelo Estatuto da Cidade, porém, o planejamento enquanto atividade de regulação do espaço urbano apresenta-se ainda dissociado dos processos de gestão urbana que possibilitam, no campo político, o afloramento de divergências e conflitos entre os diferentes atores da sociedade e ao mesmo tempo, de implementação de soluções pactuadas.

Observa-se, sobretudo, que a presença de novos arranjos, do ponto de vista do desenvolvimento local em Limeira e a eminência de re-elaboração do Plano Diretor indicam perspectivas otimistas de ajuste das políticas urbanas aos novos contextos socioeconômicos e espaciais.

Alguns princípios do ideário moderno, sobretudo em sua busca de melhoria da qualidade ambiental da cidade e de atenuação dos problemas sociais necessariamente tendem a ser incorporados e ajustados aos novos desafios. Sobretudo, no âmbito dos novos arranjos institucionais a capacitação técnica dos atores é cada vez mais imprescindível na busca de alternativas progressistas e historicamente possíveis.

Referências Bibliográficas

- BECK, Ulrich. **O que é globalização?- equívocos do globalismo, respostas à globalização**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
- BEYNON, How. Globalização, neoliberalismo e direitos dos trabalhadores no Reino Unido. In:
- OLIVEIRA, F; PAOLI, M.C. **Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global**. 2ª ed. Petrópolis: Vozes; Brasília: NEDIC, 1999.
- COSTA, Lucimeire da Silva. "A gênese e evolução do urbanismo moderno e a produção da cidade: algumas reflexões". Caminhos de Geografia 2(4), jun/ 200. p.39-54. Revista on line. Programa de Pós-graduação em Geografia. Instituto de Geografia UFU. Disponível em http://www.ig.ufu.br/revista/volume04/artigo03_vol04.pdf. Acesso em 15 de junho de 2005.
- DEL RIO, Vicente; GALLO, Haroldo."O legado do urbanismo moderno no Brasil. Paradigma realizado ou projeto inacabado?" *Texto Especial 023*, portal Vitruvius, novembro de 2000. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/bases/texto023.asp>. Acesso em 25/06/2005.
- FRAMPTON, Keneth. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 1ª edição (2ª tiragem).

- GOHN, Maria da Glória. **Conselhos gestores e participação sócio-política**. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2003.
- HALL, Peter. **Cidades do Amanhã**. São Paulo: Perspectiva, 2002 (1ª edição ampliada).
- HARVEY, David. **A condição pós-moderna – uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural**. São Paulo: Edições Loyola, 1992.
- JACOBS, Jane. **Morte e Vida das Grandes Cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- JENCKS, Charles. **El language de la Arquitectura Posmoderna**. 3a. Edição ampliada. Barcelona: Gustavo Gilli, 1984.
- MARTINS, Maria Lucia Refinetti. “São Paulo: além do Plano Diretor”. Revista Estudos Avançados, São Paulo, nº 47, janeiro-abril, 2003.
- LIMEIRA (Prefeitura Municipal). “Plano Diretor: Município Limeira. Diagnóstico”. Limeira, 1997, cd-rom.
- _____. “Lei Complementar nº 199, de 11 de setembro de 1998”. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Limeira e dá outras providências.
- _____. “Lei Complementar nº 212, de 9 de junho de 1999”. Dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do Município, e dá outras providências.
- PÓLIS, Instituto. **Estatuto da Cidade**. Guia para implementação pelos municípios e pelos cidadãos. São Paulo: Polis; Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2002.
- SAMPAIO, Sérgio Eduardo Ketelhute. “Sistemas locais de produção: estudo de caso da indústria de jóias e bijuterias de Limeira (SP)”. Trabalho de Iniciação Científica. Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Economia, 2002.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. **Pela mão de Alice – o social e o político na pós-modernidade**. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1996.
- SASSEN, Saskia. **As cidades na economia mundial**. São Paulo: Nobel, 1998.
- SENNETT, Richard. **A corrosão do caráter**. Rio de Janeiro: Record, 2004.
- SEBRAE. Metodologia de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais. Projeto Promos /Sebrae /BID Versão 2.0. Disponível em www.sebrae.com.br. Acesso em 06 mai de 2004.
- SILVA, Luis Octávio. As tendências da gestão urbana contemporânea e a promoção do desenvolvimento local. In: **Caminhos para o centro: estratégias de desenvolvimento para a região central de São Paulo**. São Paulo: EMURB, 2004.
- SOUSA, M.L; RODRIGUES, G. B. **Planejamento urbano e ativismos sociais**. São Paulo: UNESP, 2004.